

MAKTAB O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK MADANIYAT ME'YORI TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH

Umarov R.T.¹, Nazarova Gulshan²

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti,

²Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645399>

Annotatsiya: Maqolada maktab o'quvchilarida ekologik madaniyat me'yor tushunchalarini shakllantirish masalasi haqidagi ba'zi fikirlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, oila, jamoat joylari, atrof-muhit, tabiat, obod turmush, ekologik madaniyat me'yor, yashash joyi, global ekologik muammo.

Аннотация: В статье представлены некоторые соображения по вопросу формирования представлений о нормах экологической культуры среди школьников.

Ключевые слова: экологическая культура, семья, общественные места, окружающая среда, природа, благополучие, нормы экологической культуры, место жительства, глобальная экологическая проблема.

Annatatsion: This article presents some considerations regarding the development of environmental culture norms among schoolchildren.

Keywords: environmental culture, family, public spaces, environment, nature, well-being, environmental culture norms, place of residence, global environmental problem.

Dunyo aholisi sonining o'sishi, insonlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarining oshishi, insonning tabiatga bo'lgan ta'sir doirasini kengaytirdi. Ularning tabiat zahiralari bo'lgan talablari ortishiga olib keldi. Ekologik xavfning naqadar xavfli ekanligini his etgan holda, Respublika hukumati atrof-muhitni himoya qilish, tabiiy zahiralardan oqilona foydalanish masalasiga katta e'tibor bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida ham fuqarolarning atrof-muhitga munosabati va tabiiy zahiralardan oqilona foydalanishning zarurligi qayd etilgan.

Atrof-muhitni ifloslanishlardan muhofaza qilish va tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, ona er, suv, havoni musaffo saqlash xar bir insonning, jumladan, maktab o'quvchilarining ham muqaddas burchi va oldida turgan muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ekologik muammolarni to'g'ri xal qilish inson bilan tabiat orasidagi munosabatlarni to'g'ri tashkil etish, atrof-muhitni sog'lomlashtirish zarurligini taqazo etadi. Buning uchun aholining barcha qatlamlarida, ayniqsa o'quvchi yoshlar orasida ekologik savodxonlik va ekologik madaniyatni shakllantirish davr talabiga aylanmoqda.

Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida ekologik madaniyat me'yor tushunchalarini shakllantirish masalasi haqidagi ba'zi fikirlar bayon qilinadi.

Avvalo yoshlarga ekologik ta'lim va tarbiya berishni dastlab oilada boshlash lozim. Oila har bir davlatda eng asosiy bug'un hisoblanadi. Agarda oilada ekologik tushunchalarni to'g'ri shakllantira olsak bu jamiyatdagi ekologik bilim va madaniyatni shakllan tirishga asos hisoblanadi. Chunki dastlabki ta'lim va tarbiyani olib borish jarayoni oilada vjudga keladi. Albatta oilada katta yoshdagilar kichik yoshdagilarga kichikligi danoq xonadonni ozoda tutish, kiyimlarini ifloslantirmaslik, idish-tovoqlarni tozaligiga e'tibor qilish, hovli, ko'cha-ko'yarlarni

toza va ozoda saqlash bo'yicha hamda boshqa hayotiy zarur bo'lgan o'g'itlarni ularga o'rgatib boradi. Bu esa ularda dastlabki ekologik ko'nikmalarni shakllanishiga zamin hisoblanadi.

Oiladagi ekologik ta'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-bolalarni tabiat go'zalliklaridan estetik zavq olish ruhida tarbiyalash;

-ota-onaning g'amxo'rliigi va bevosita say harakati ostida bolalarning ekologik madaniyatini oshirish;

-tabiat va jamiyat o'rtasidagi huquqiy munosabat hamda insonning tabiatga ta'siri masalasi;

-inson tabiatning ongli bir mahsuli ekanligi va barcha qonunlarga amal qilish lozimligi;

-barcha tabiat boyliklari bo'lgan er, er osti boyliklari, suv, hayvonot va o'simliklar dunyosi, o'rmon va havodan oqilona foydalanish hamda ularni muhofaza etish zarurligini;

-sodir etilgan yoki sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqiy-ekologik huquqbuzarliklarga qarshi kurashish hamda ularning oldini olish shart ekanligi;

-oilada va jamoat joylarida amal qilinadigan ekologik tartib-qoidalarni ularga tushuntirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Keyingi vaqtda Respublika aholisining barcha qatlamlari orasida ekologik madaniyatni shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish borasida qabul qilingan xujjatlarda ekologik ta'lim-tarbiyaga katta ahamiyat berilgan. O'quvchilarning ekologik madaniyatini shakllantiradigan manbalar quyidagilardan iborat:

1. Jamiyatning atrof-muhit bilan o'zaro munosabati;

a) tabiat, atrof-muhitning inson faoliyatiga ta'siri va aksincha o'zaro ta'sir oqibatida kelib chikadigan ekologik muammolar;

b) tabiatda sodir bo'ladigan hodisalar go'zalligini his etish, zavqlanish, qo'rqish va hayajonlanish, ulardan himoyalash;

2. Insonning tabiatga ta'siri;

a) o'quvchilar faoliyati;

b) turli xil kasb mutaxassislari faoliyati;

O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun dastlab ularda quyidagi ekologik madaniyat me'yori tushunchalarini shakllantirish lozim.

Birinchi me'yori - bu tabiat, atrof-muhit, yashash joyiga, hayotiy vositalar, gigiena va ishlab chiqarish manbalariga ongli munosabatda bo'lish hisoblanib, ularni quyidagicha tasavvur qilish mumkin.

“Yashash joyi” o'zi nima? Bizningcha uni “Insonlarning kundalik hayoti kechadigan o'zan, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish usullari va shakllarining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarini aks ettirgan tabiat majmuasidir” deb ta'riflash o'rinli bo'lsa kerak.

Tabiat nima? Tabiat-inson uchun tashqi yashash muhiti va resurslar manbaidir.

“Tashqi muhit” nima? Tashqi muhit-inson yashayotgan sharoitlar yig'indisi (havo musaffoligi, suv tozaligi, tuproq va hokazo) ni ifodalaydi.

“Resurs” nima? “Resurs”-fransuzcha so'z bo'lib, yashash vositasi degan ma'noni anglatadi (hayvon, o'simlik, tuproq, iqlim, foydali qazilma, energiya manbalari va boshqalar).

“Obod turmush” nima? Obod turmush – iqtisodiy mo'l-ko'pchilik, shahar bilan qishloq aholisi yashash darajasini tenglashtirish, byurokratizmi yo'qotish bilan shaxsning har tomonlama erkin rivojlanishini ta'minlash va yashash madaniyatini oliy darajaga ko'tarishni nazarda tutadi.

"Gigiena" nima? Gigienaning barcha turlari ekologiya va tabiat muhofazasi masalalari bilan uzviy bog'langan bo'lib, insonning faoliyati va ta'siri natijasida atmosferada ro'y berayotgan o'zgarishlar (zaharli elementlarning organizmga ta'siri, tarqalishi va hokazo)ning zararli ta'siridan saqlanishni anglatadi.

Ekologik madaniyatning ikkinchi me'yori - "Tabiatni tiklash" tushunchasidan iborat bo'lib, er kurrasidagi tabiiy zaxiralar cheklangan, ular qachonlardir tugashi va shu sababdan Ona zaminda yashaydigan barcha insonlar bu zaxiralardan oqilona foydalanishni bilishlari zarurligini. XX asr oxiri, XXI asr boshiga kelib, tabiiy zaxiralar - tuproq, suv, havo, er osti qazilma boyliklari, o'rmon, hayvonot olamidan foydalanish avj olib ketdi. Natijada ularning tugashiga oid xavf-xatar vujudga keldi. Buning oqibatida tabiat zaxiralarini qayta tiklash, tuproq unumdorligini oshirish va tarkibini yaxshilash, suv, o'simliklar va hayvonot dunyosidan tejamkorona foydalanish va ularni ko'paytirish g'oyasi paydo bo'lganliklarni yoritishni o'z ichiga oladi.

Uchinchi me'yori ramziy ma'noda "Tabiiy muvozanatni saqlash" deb atash mumkin. Atrof-muhit ifloslanishining chegaralari ruxsat etilgan ekologik me'yordan oshib ketdi. uning tegishli gigienik va sanitariya me'yorlariga muvofiqi hozirgi zamonning eng muhim talablariga aylandi. Har bir inson toza ichimlik suvi, musaffo havo, toza tuproq, sof energiya manbai, sokinlik, tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish xuquqiga ega. Tabiatning rivoji tufayligina hayot, inson va jamiyatning paydo bo'lish imkoniyati tug'ildi. Tabiat va uning sof komponentlarisiz inson yashay olmaydi, shunday ekan, insoniyat tabiatni e'zozlashga majbur va ma'suldir. Bu yoshlarni ongli, bardoshli, toqatli, kuchli va irodali, inson bo'lish ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

To'rtinchi ekologik madaniyat me'yori bu "Tabiatni hurmat qil" degan tushunchadan iboratdir. Tabiat bilan muloqot insondagi ko'pgina axloqiy fazilatlar: jur'at, mardlik, hissiy tuyg'u, sevgi, o'simlik va jonivorlarga yordam berish hislatlarini shakllantiradi. Tabiat o'ta murakkab tizim bo'lib, quyosh nuri ta'sirida unda zanjirli ekologik jarayonlar sodir bo'ladi. Inson faoliyati davomida tabiatga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishi bu ekologik zanjirni uzilishiga olib kelishi muminligi haqidagi tushunchalarni shakllantiradi

Ekologik madaniyatning *beshinchi me'yori* bu "Tabiat kelajagini o'yla, atrof-muhitga nisbatan madaniyatli bo'l" degan tushunchadan iboratdir. Tabiat bilan inson orasidagi munosabatlar salbiylashib bormoqda, bunda insonning harakati vayron qiluvchi, haloqatga olib boruvchi natijaga ega bo'lishi ham ehtimoldan holi emas. Bunga misol qilib yildan-yilga er sharida havo haroratining ma'lum darajada ko'tarilishi natijasida muzliklarning erishi oqibatida suv sathini ko'tarilishini ko'rsatish mumkin. Bu esa tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishni taqoza qiladi.

Oltinchi ekologik madaniyat me'yori ekologik madaniyat me'yorining eng yuqori cho'q qisi bo'lib, insonlar hayotini xavf ostida qoladiradigan global ekologik muammolarning sodir bo'lishidan iboratdir. Insoniyatning tabiatga ta'siri ekologik madaniyat me'yorida bo'lishi lozim. Jamiyatning tabiatga ta'sir chegarasi ekologik madaniyat me'yori darajasidan oshsa, tabiatning tabiiy holati buzilib, insoniyatning hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa global ekologik muammolarga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ekologik muammo umumjaxon muammosi bo'lishi bilan birga har bir hudud uchun o'ziga xos xususiyatga ega. Jumladan, O'zbekiston hududida vujudga kelgan ekologik muammolar, Orol dengizini qurishi, erni sho'rlanishi, havo va erni ifloslanishi nafaqat O'zbekiston xalqi hayotiga, bal'kim butun dunyo xalqlarining hayotiga xavf

solmoqda. Insonning tabiatga munosabati har doim ochiqdan - ochiq sodir bo'lavermaydi. Ko'p hollarda u boshqa kishilar, ularning o'zaro munosabatlari tufayli namoyon bo'ladi. Ana shunday paytda odamlar ularning hatti - harakatlari, fe'l - atvorlari ekologik madaniyatiga baho berish predmetiga aylanadi. Shunday ekan biz yoshlarda maktab partasidaligidayoq ekologik madaniyatni shakllantirishimiz eng oqilona va to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turdiqulov E.A. Ekologik ta'limning amaliy yo'nalishlari. Toshkent. O'qituvchi nashriyoti. 1988.-168 b.
2. Ekologiya xabarnomasi. 2010 y.
3. Umarov R.T. Yoshlar ongida ekologik tushunchalarni shakllantirish. Xotin-qizlarning fan, ta'lim, madaniyat va innovatsion texnologiya larni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Jiz PI, Jizzax shahri, 2019 yil 17-18 may, 2-tom, 500-501 b..